

اعتدال جنسیتی، اعتدال خانواده

افسانه توسلی^۱

انسبه جلالوند^۲

چکیده:

اعتدال جنسیتی یکی از شاخه‌های عدالت اجتماعی است و در کنار عدالت اقتصادی، سیاسی، قضایی و ذیل آن تعریف می‌شود و به دنبال ایجاد تعادل و توازن جنسیتی در تمامی جنبه‌های زندگی زنان و مردان است. مفهوم اعتدال به واسطه گستره نظری خود می‌تواند همه قلمروهای فردی، خانوادگی، سازمانی، نهادی و اجتماعی زندگی بشر را در بر گیرد. خانواده یکی از مهم‌ترین نهادهای هر جامعه تلقی می‌شود که با حرکت به سوی اعتدال می‌تواند بقا و تحکیم خود را تضمین نماید. بر این اساس این مقاله به دنبال تبیین نقش اعتدال جنسیتی در ایجاد اعتدال در خانواده است. نگارنده در این مقاله با تبیین برخی قوانین در خصوص روابط جنسیتی همسران در خانواده و اشتغال زنان، با ارائه مستندات در خصوص شرایط موجود خانواده‌ها و روابط همسران به این استدلال دست می‌یابد که هر چه تلاش در جهت اعتدال جنسیتی به طور روشن‌تری تحقق یابد، تحکیم و ثبات خانواده‌ها در جامعه تضمین شده و کردار و رفتار اعضا آن به سمت اعتدال‌گرایی پیش می‌رود؛ به عبارت دیگر عدم اعتدال و در برخی موارد گسست روابط خانوادگی و تضعیف خانواده در نتیجه عدم تحقق اعتدال جنسیتی در این نهاد است که قوانین و هنجارها به آن مشروعیت داده‌اند و به طور ناخودآگاه توسط اعضای خانواده بازتولید می‌شود. جامعه‌ای که به دنبال تحقق اعتدال است باید مسیر آن را از اعتدال جنسیتی و اعتدال خانواده که اولین نهاد پرورش و جامعه‌پذیر کردن افراد است، جستجو نماید.

کلیدواژه‌ها: اعتدال جنسیتی. اعتدال. خانواده. زنان.

1. عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا «س» afsaneh_tavassoli@alzahra.ac.ir
2. کارشناس ارشد مطالعات زنان دانشگاه الزهرا «س» jalalvandensie@gmail.com

خانواده در زمره عمومی ترین سازمان‌های اجتماعی است و براساس ازدواج بین دو جنس مخالف شکل می‌گیرد و در آن مناسبات خونی واقعی یا اسناد یافته به چشم می‌خورد. خانواده معمولاً دارای نوعی اشتراک مکانی است؛ هر چند همواره چنین نیست و همین نیز وجه تمایز مفاهیم خانواده و خانوار است و کارکردهای گوناگون شخصی، جسمانی، اقتصادی و تربیتی را برعهده دارد. بدین قرار خانواده واحدی است اجتماعی با ابعاد گوناگون زیستی، اقتصادی، حقوقی، روانی و جامعه‌شناختی؛ خانواده نهادی است اجتماعی و از طرف دیگر از عوامل مهم مؤثر بر جامعه است (ساروخانی، ۱۳۶: ۱۳۸۵).

حفظ بنیان خانواده در قوانین اساسی کشورها و همچنین قوانین عادی در اولویت کاری دولتمردان است. اسناد بین‌المللی موجود نیز گویای این امر است. ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر^۳ اشاره کرده است که عدم مداخله در زندگی و امور خانوادگی دیگران ضروری است و در ماده ۸۶ برای هر زن و مرد بالغی این حق را قرار داده است که با رضایت کامل و آزادی اراده خانواده تشکیل دهد و خانواده را رکن طبیعی و اساسی اجتماع دانسته که حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره‌مند شود (اسدی و شکری، ۲۰: ۱۳۹۱).

میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی^۴ در ماده ۱۰ از خانواده به عنوان عنصر طبیعی و اساسی جامعه یاد کرده است که باید در حد اعلائی ممکن از حمایت و مساعدت برخوردار شود و تشکیل و استقرار آن مورد حمایت قرار گیرد. ماده ۳۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی^۵ نیز خانواده را عنصر طبیعی و اساسی جامعه دانسته که استحقاق حمایت جامعه و دولت را دارد (همان).

اصل ۲۰ قانون اساسی بیان می‌کند که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. در اصل ۲۱ نیز آمده است که دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات بارعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

۱- ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

3. Universal declaration of human rights (1948)

4. International Covenant of Economic, Social And Cultural Rights(19966)

5. International Covenant on Civil And Political Rights(1966)

۲- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.

۳- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

۴- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.

۵- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

قانون اساسی هر کشور نماد خواست‌ها، اهداف و برنامه‌های بنیادی هر کشور است که در جهت دستیابی ساختارمند به آنها در صدد پی‌ریزی بنیانی منطقی و قانونی است تا از رهگذر آن، زمینه‌های حضور و مشارکت فعال همه اعضای جامعه در امور مختلف و پای‌بندی اعضا را نسبت به آن فراهم کند. قانون اساسی کشور ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست و در اصول ۱۷۷ گانه آن امور مربوط به جامعه و حدود و اختیارات زنان و مردان در آن تشریح شده است. آنچه مسلم است این موضوع است که زنان و مردان هر دو کنشگران و نیروهای اجتماعی هستند و اصل منطقی بر آن است که زمینه‌های مشارکت فعال آنها فراهم شود و خلاها و موانع احتمالی این امر برداشته شود.

مقصود از تحکیم خانواده، فراگیری اصل اعتدال میان همگان، حاکمیت اخلاق و حفظ حقوق همه ی اعضاست. نظر به آنچه که در خصوص اهمیت جایگاه خانواده در اجتماع گفته شد، در این نوشتار تلاش بر آن است که مولفه‌های دیدگاه اعتدال در خصوص فرایند سازی جهت شکل‌گیری رابطه‌ای مستحکم و اعتدال‌بنیان در زمینه خانواده، بیان شود. رویکرد اعتدالی به این معنا نیست که در بنیادها و ساختارهای اجتماعی، قانونی و یا سیاسی شالوده شکنی و ساختار شکنی رخ دهد. این رویکرد به یک بازنگری و اصلاح و بهبود مداوم و تدریجی در مناسبات سیاسی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی نظر دارد.

رویکرد اعتدالی و ضرورت بازنگری

از منظر واژه شناختی «اعتدال» مفهوم به خود پذیرفتن عدل و نهادینه شدن یا استقرار عدل در یک پدیده است. عدل نیز در رایج‌ترین و در عین حال دقیق‌ترین تعریفی که ریشه در سخنان امیرالمؤمنین علی «ع» دارد، قرار گرفتن هر چیز در وضع مطلوب است، بر همین اساس آن گونه که از فرهنگهای لغت عربی برداشت می‌شود، واژه اعتدال تقریباً در همه کاربردهای گوناگون خود به مفهوم قرار داشتن و قرار گرفتن در وضع بهینه و مطلوب و برخورداری از تناسب است (الویری، ۱۳۹۲: ۱۱).

بنابر این اعتدال هر چند در زبان فارسی به میانه روی ترجمه شده است، به هیچ روی الزاماً منحصر به مفهوم رایج ارسطویی و توماس اکویناسی یعنی میانه هر چیز را گرفتن نیست و کمال‌گرایی دینی را هم که در فضایل اخلاقی همواره رو به تزاید و تکاثر دارد، می‌توان به عنوان پشتوانه نظری اعتدال در نظر گرفت.

اعتدال که به این معنی به هیچ روی نکوهیده نیست و خود از برترین مصادیق عدل به شمار می‌رود، همه قلمروهای فردی، خانوادگی، سازمانی، نهادی، حکومتی اجتماعی زندگی بشر را در بر می‌گیرد، اما این شمول و عمومیت تنها در مواردی است که اعتدال در آن قلمرو یا پدیده معنی دار باشد. بر همین اساس چون اعتدال تنها در رفتارها معنی می‌یابد، در باورها و ارزشها نمی‌توان و نباید از اعتدال سخن گفت. اعتدال در صحنه رفتارها نیز شکل و قالبی ثابت و جاودانه ندارد و در هر موضوعی متناسب با آن موضوع و تابع شرایط گوناگون با مصلحت و خرد جمعی سنجیده می‌شود (همان، ۱۲).

اعتدال به مفهومی که گذشت دارای یک پشتوانه استوار دینی و پشتگرم به ده‌ها نمونه از آیات قرآنی و روایات معصومان علیهم السلام و گزارش از سیره آنهاست. اعتدال در محاورات عمومی، معمولاً به معنای تعادل و میانه روی در گفتار و کردار و در مقابل واژه‌هایی چون افراط و تفریط است. هر چند نظریه‌ای با این عنوان در تاریخ اندیشه سیاسی مسلمانان به چشم نمی‌خورد، اما، مفهوم اعتدال در محتوای بسیاری از آثار و اندیشه‌های اسلامی وجود دارد (فیرحی، ۱۵: ۱۳۹۲).

اعتدال در ادبیات اسلامی از دو ریشه مرتبط با هم اتخاذ شده است:

۱- عدل: به معنای توازن و کردار متوازن است. زیستن در میانه و فارغ از افراط و تفریط. اعتدال به این معنی، شواهد زیادی در نصوص اسلامی و نظریه‌های متفکران دارد. از ویژگی‌های اعتدال به معنای نخست می‌توان بر تصمیم و کردار مبتنی بر اندیشه و دانش اشاره کرد. برخی از متون اسلامی چهار ویژگی زیر را از مختصات عمومی اعتدال و انسان معتدل شمرده‌اند: اندیشه در زوایای امور، تکیه بر دانش و آگاهی، داوری نیکو در کارها و مسائل و استواری در صبوری و شکیبایی.

۲- عدل: در ادبیات اسلامی به معنای قرار دادن هر چیز در جای خود و تصمیم و عمل بر اساس معیارهای روشن است. طبق این تعریف، هر گفتار و کردار خالی از معیار را ظلم تلقی می‌کنند (فیرحی، ۱۸: ۱۳۹۲).

علامه طباطبایی در تفسیر معنا و مفهوم عدالت این گونه بیان می‌کند که عدالت در لغت به معنای اعتدال و حد وسط بین عالی و دانی و میانه بین دو طرف افراط و تفریط است (رودگر، ۱۳۸۸: ۷).

عدالت، میانه‌روی و اجتناب از دو سوی افراط و تفریط در هر امری است و این در حقیقت معنا کردن کلمه است. در صورت پذیرش این نکته که اعتدال‌گرایی نه یک گفتمان بلکه یک خط مشی است، می‌توان برای تقویت و تداوم آن، آموزه‌های خاصی را پرورید. از جمله گذر از تصویر غایت اندیش در عرصه سیاسی و جایگزینی رویکرد موازنه بخش، تعریف مجدد قانون به منزله داور منازعه و نه بازیگر، روی آوردن به رویکردهای کثرت‌گرا در حوزه عمومی و... مباحثی که به جای دغدغه جاذبه افکنی و هژمونی شدن در عرصه عمومی، تلاش می‌کند بازسازی ساختارهای رسمی را مطمح نظر قرار دهد (کاشی، ۱۳۹۲: ۲۰).

اعتدال به معنای بی طرفی، بی خطی و بی موضعی نیست و نباید از آن التقاط و اختلاط برداشت شود یا به معنای در میانه راه ایستادن و کمی از این و کمی از آن برداشتن یا به معنای جریان و خط سوم نیست تا همه طرفها را بشود راضی کرد در حالی که چنین کسی هیچکس را راضی نخواهد کرد. مشی اعتدال به این معناست که دولت با شناسایی درست مساله و در نظر گرفتن راه حل‌های مختلف و مشورت کردن با طرف‌ها بهترین راه حل را براساس مصالح و منافع ملی انتخاب کند و بعد با کاربست آن کارآمدی خود را به نمایش بگذارد.

با توجه به توضیحات ارائه شده در خصوص مفهوم اعتدال مشاهده می‌شود که چند کلیدواژه اساسی، مبانی رویکرد اعتدالی را می‌سازند که عبارتند از موازنه بخشی، تعریف مجدد قانون به منزله داور، قرار گرفتن هر چیز در وضع مطلوب و برخورداری از تناسب در مناسبات.

کلیه جوامع در این دوران که با فرایندهای نوسازی دست و پنجه نرم می‌کنند ناگزیرند از دو منبع سنت (تجربه‌ها، رویه‌ها و عادات پیشین) و مدرنیته (تجربه‌ها، رویه‌ها و عادات دوران اخیر) اقتباس کنند. به بیان دیگر جوامع توسعه یافته غربی و همه جوامع غیر غربی نه یک سره از گذشته و سنت‌های خود می‌گسلند و نه یک سره مدرنیته را جذب می‌کنند، بلکه از این دو منبع آگاهانه دست به گزینش می‌زنند (گیدنز، ۱۳۷۹ به نقل از جلالی پور، ۱۳۸۹: ۳۷). زمانی که در مبانی اعتدال از تعریف مجدد قانون و بازنگری و اصلاح صحبت می‌شود، ضرورت توجه به تغییرات اجتماعی عصر حاضر و نیازهای قانونی و حقوقی جدید بیش از پیش احساس می‌شود. به عبارتی نمی‌توان از اعتدال سخن گفت اما به نیازهای اجتماعی، حقوقی و قانونی تازه شکل گرفته جامعه توجهی نکرد، چرا که زمانی که مردم قوانین را دور

از دسترس امور خود ببینند نه تنها کمکی برای برطرف کردن مشکلات آنها نیست بلکه می‌تواند فراز و نشیب‌های موقتی در امور ایجاد کند، سعی در سرپیچی از قوانین و یا به گونه‌ای دور زدن آن‌ها می‌کنند. این واکنش در ابعادی به این معناست که قوانین نتوانسته‌اند پا به پای تغییرات اجتماعی روزمره پیش بروند و بدین ترتیب گره‌گشا نخواهند بود. زمانی که از مفهوم اعتدال در رویه‌های نهادی، قانونی و ساختاری صحبت می‌کنیم به عبارتی نوعی نوسازی اجتماعی و توسعه را نیز در نظر داریم.

نوسازی اجتماعی فرایندی است که در سطحی فراتر از فرد مطرح است و طی آن تنگناها و محدودیت‌های جامعه سنتی از میان برداشته می‌شود و در جامعه شاهد رشد و توسعه‌ی شاخص‌هایی چون میزان شهرنشینی، باسوادی، گسترش رسانه‌های گروهی، صنعتی شدن، عقلایی ساختن سازمان‌های اجتماعی، مشارکت اجتماعی و قوانین و مقرراتی مختص زندگی اجتماعی کنونی است (از کیا و غفاری، ۱۳۸۷: ۵۸).

گی روشه معتقد است زمانی که از توسعه صحبت می‌کنیم منظور تلاشی است به منظور نیل به تعادلی که تا کنون تحقق نیافته است و راه‌حلی در جهت رفع فشارها و مشکلاتی که پیوسته بین بخش‌های مختلف زندگی اجتماعی و انسانی وجود داشته و تجدید حیات می‌یابد (روش، ۱۳۶۶: ۲۱۴).

لازمه نگرش اجتماعی به قانون در بخش خانواده این است که "حقوق خانواده" اصالت یابد و در آن مصالح جمعی بر منافع فردی رجحان پیدا کند (کاتوزیان، ۱۳۸۹: ۱۶). به عبارت دیگر زمانی که با این رویکرد به موضوع خانواده پرداخته می‌شود، آنچه مورد نظر است، عدم وجود و شکل‌گیری سلسله مراتب جنسیتی فرادستی و فرودستی در زندگی خانوادگی و اجتماعی و ضرورت نگاه نوگرایانه به ابعاد اجتماعی و حقوقی خانواده است.

جدول زیر خلاصه‌ای تطبیقی از قوانین مربوط به خانواده در برخی از کشورها است. با نگاهی دقیق در این قوانین مشاهده می‌شود آنچه اساس پایه‌ریزی آن‌ها شده است در نظر گرفتن مصالح جمعی و رجحان آن بر منافع یک فرد (مرد یا زن) است و آنچه مد نظر است تصمیم‌گیری مشارکتی است. تصمیم‌گیری که در آن شرایط کنونی افراد، نیازمندی‌های آن‌ها و مسائل مبتلا به‌شان در نظر گرفته شده است. بررسی جدول نشان می‌دهد که تفوق یک فرد بر دیگری (مرد بر زن و مرد بر فرزندان و خانواده) وجود ندارد. چرا که این عدم اعتدال در موضوعات مختلف سبب شکل‌گیری وضعیت‌های متفاوت برای افراد می‌شود. در اینجا این سوال مهم مطرح می‌شود که آیا در ایران نیز زمینه‌های اعتدال جنسیتی و مبانی مشارکتی مدیریت خانه و خانواده یافت می‌شود؟ اگر سرپرستی مردان بر زنان را که

منجر به شکل‌گیری وضعیت فرادستی مردان و فرودستی زنان می‌شود و تصمیم‌گیری و استقلال زنان را در موارد بسیاری محدود می‌کند به عنوان یکی از ارکان شکل‌دهنده بسیاری از مفاهیم خانواده در نظر بگیریم، آیا با تغییرات فرهنگی و اجتماعی امروزه و افزایش فرصت‌های حضور، رشد و پیشرفت زنان در عرصه‌های مختلف و حضور انکارناپذیر آن‌ها در عرصه‌ی عمومی، این ایده می‌تواند مشوق مشارکت حداکثری زنان در عرصه‌های مختلف فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و سیاسی زنان باشد یا خود تبدیل به شکاف عمیقی شده است که در موارد بسیاری روابط خانوادگی افراد را با تهدید روبرو می‌سازد؟ افزایش آگاهی و توانمندی زنان، حضور بیشتر و تاثیرگذار آنان در عرصه‌های مختلف را طلب می‌کند و مواجهه زنان با چنین ایده‌ای و در نهایت تبصره قانونی می‌تواند استراتژی‌های مقاومت را در آنها تقویت کند که به جهت رهایی از قید و بند چنین قوانین نامعتدلی، تمایل به تشکیل خانواده را از دست داده و یا در صورت حضور در خانواده، انگیزه‌ها و اعتماد به نفس خود را از دست داده و تبدیل به موجودی منفعل شوند که فاقد هر گونه قوه اختیار و تصمیم‌گیری است. مسلماً در هیچ خانواده‌ای مادر، همسر و یا خواهر منفعل و فاقد هر گونه قدرت تصمیم‌گیری و مشارکت نمی‌تواند رکنی برای مدیریت صحیح مناسبات خانوادگی باشد و طبیعتاً ضعف کارکردی یکی از اعضا می‌تواند به مرور زمان نهاد خانواده را با مشکلات عدیده و حتی خطر فروپاشی روبرو سازد. چنین موضوعی دقیقاً می‌تواند اعتدال خانوادگی را هدف گرفته و با برتری دادن یک جنس بر جنس دیگر چنان وضعیت نابرابر و تبعیض‌آمیزی را بوجود آورد که در نظر افراد ازدواج و همراهی زن و مرد به جای تشکیل یک کانون اجتماعی سالم، تبدیل به پایگاهی شود که اولیه‌ترین حقوق افراد را هم زیر پا خواهد گذاشت.

کشورها	قانون ازدواج	قانون طلاق	قانون حضانت
انگلستان و ونز	<p>حدافل سن</p> <p>رسمی ازدواج</p> <p>۱۶ سال، برای دختر و هم پسر</p> <p>- با اجازه خانواده</p>	<p>هر کس از دو طرف ازدواج می توانند در خواست جدایی و طلاق بدهند.</p> <p>اگر دو طرف با توافق از هم جدا شوند به آن طلاق بلادفاع و اگر به بنا به خواست یکی از دو طرف باشد به آن طلاق قابل دفاع گویند.</p> <p>دلایل طلاق:</p> <p>۱- برای ازدواج های بیش از یکسال و ازدواجی که دچار شکست و مخاطره شده باشد.</p> <p>۲- اثبات خیانت یکی از زوجین.</p> <p>۳- عدم پرداخت هزینه های زندگی و ترک خانه و خانواده (حدافل ۲ سال</p> <p>۴- بروز رفتارهای نامناسب و بی دلیل و منطقی از طرف یکی از زوجین</p>	<p>اگر زوجین خود به توافق رسیده باشند که دادگاه نظری نخواهد داد.</p>
سوئد	<p>حدافل سن</p> <p>قانونی برای ازدواج ۱۸ سال</p>	<p>- درخواست طلاق می تواند از جانب زوجین یا یکی از آنها.</p> <p>- نیاز باثبات یا ارائه علت یا دلیلی نیست؛ همین که دو طرف یا یکی از آنها نخواهند به رابطه زناشویی ادامه بدهد، کافی است.</p> <p>- قوانین سوئد ابتدا مردم را تشویق به توافق شخصی بین دو طرف و خارج از دادگاه می کند، اما اگر این توافق صورت نگیرد با ارائه درخواست از دادگاه محلی این اموال در وهله اول به صورت عادلانه و ۵۰-۵۰ در وهله دوم به نسبت و با استناد به مدت ازدواج و شرایط اقتصادی دو طرف به فرد محتاج تر تعلق خواهد گرفت.</p>	<p>- حضانت فرزندان اگر براساس توافق زوجین باشد، نیازی به تصمیم دادگاه نیست</p> <p>- زوجین هر دو مشترکاً مسئول حضانت فرزندان (زیر ۱۶ سال) هستند و در ۶ ماه فرصت تجدید نظر ، وقت دارند تا تصمیم بگیرند چه کسی به طور دائم حضانت را بپذیرد.</p>
فرانسه	<p>- حدافل سن</p> <p>ازدواج ۱۸ سال.</p> <p>- ازدواج بین ۱۵-۱۸ سال</p> <p>منوط به اجازه حدافل یکی از والدین</p>	<p>دلایل عمده قابل قبول طلاق:</p> <p>۱- توافق طرفین. ۲- پذیرش و قبول یکی از زوجین برای طلاق. ۳- جدایی ۴- اشتباه یا خطای اثبات شده از طرف یکی از زوجین. در طلاق با توافق طرفین، حدافل باید ۶ ماه از ازدواج گذشته باشد. اشتباه یا خطا شامل خیانت یکی از طرفین و یا ترک خانه و عدم پرداخت هزینه ها. در تقسیم اموال اگر دو طرف به توافق نرسند دادگاه با تحقیق، تلاش می کند تا اموال را عادلانه تقسیم نماید.</p>	<p>- گرایش قانون فرانسه به دادن حق حضانت مشترک</p> <p>- حکم دادگاه مبنی بر گذران وقت فرزند با والدین (۵۰-۵۰)</p> <p>- رسیدگی به صلاحیت والدین از طریق فعالین اجتماعی</p> <p>- پرداخت هزینه به فرزند از جانب والدین طبق قانون با والدین</p> <p>- تشخیص تمکن بهتر مالی والدین توسط دادگاه تا اتمام تحصیلات فرزند.</p>

<p>حق حضانت، دادگاه بر اساس:</p> <p>۱- سنجش میزان رفاه کودک</p> <p>۲- خواست والدین</p> <p>۳- خواست کودک در صورت اجازه و رسیدن به سن قانونی برای داشتن درخواست مستقل.</p>	<p>دو نوع طلاق یا با توافق طرفین و یا بدون آن صورت می گیرد. در توافق طرفین هر دو می توانند درخواست دهنده طلاق باشند و باید حداقل ۲ سال از ازدواجشان گذشته باشد.</p> <p>در این شکل از طلاق، زوجین می توانند بر سر حضانت و تقسیم اموال و نگهداری فرزندان با یکدیگر توافق کنند.</p>	<p>-سن قانونی ازدواج برای دختر ۱۶ سال و برای پسر ۱۸</p> <p>-پسر بین ۲۱- ۱۸ سال، نیاز به اجازه والدین وجود دارد و برای دختر بین ۱۸-۱۶ سال، اجازه دفتردار قانونی و بین ۲۱-۱۸ سال اجازه والدین ضروری</p>	<p>مالزی</p>
<p>-دو نوع حضانت تام و مشترک وجود دارد.</p> <p>- حضانت تام، یک والد حق هرگونه تصمیمات و نگهداری فرزند را دارد</p> <p>-والد دیگر حق ملاقات فرزندش در ساعات و زمانی مشخص.</p> <p>-حضانت مشترک، مسئولیت فرزند با هر دو والدین است؛ چه در مورد تصمیمات، چه در مورد محل زندگی باید هر دو والدین مشارکت داشته باشند.</p> <p>تقسیم اموال به طور مساوی یا بنا به تشخیص دادگاه و براساس حق حضانت، به نسبت بین زوجین تقسیم می شود.</p>	<p>تمرکز قوانین تمام ایالات در رابطه با حمایت فرزندان پس از طلاق است. تامین قوانینی که اجازه استفاده از بیمه مراقبت بهداشتی را برای زوجین پس از طلاق قائل می شود.</p> <p>برای طلاق، تمام ایالات، قانون عدم نیاز به ارائه شواهد مبنی بر وجود خطا یا جرم را به عنوان علت درخواست طلاق پذیرفته اند.</p> <p>دلایل پذیرش طلاق:</p> <p>۱- رابطه زناشویی دیگر قابل دوام نیست.</p> <p>۲- تفاوت ها و اختلافات لاینحلی سبب آسیب به ازدواج شده است</p> <p>۳- تضاد و عدم توافق طرفین راه هرگونه بهبود یا بازگشت را بسته است</p> <p>۴- ازدواج به شکل جبران ناپذیری شکست خورده است.</p>	<p>-حداقل سن ازدواج در این کشور ۱۸ سال</p> <p>- دو ایالت نیاراسکا ۱۹ و می سی سی پی ۲۱ سال</p> <p>-افراد زیر ۱۸ سال (حداقل ۱۶ سال با رضایت یکی از والدین یا هر دو یا اجازه دادگاه</p>	<p>ایالات متحده آمریکا</p>

مفهوم اعتدال خانواده ناظر به چیست؟

رنه کونینگ^۶ معتقد است که طبق تقسیم‌بندی جامعه‌شناسی کلان و خرد، دو نوع بررسی از پدیده خانواده ضروری است. اول نگرش به خانواده در ارتباط با کل جامعه با در نظر گرفتن مناسبات کلی جامعه و همچنین بررسی رابطه نظام خانواده با پاره نظام‌های دیگر و دوم نگرش به خانواده به عنوان نظامی خاص یعنی گروهی کوچک با ساختار و کارکرد خاص (اعزازی، ۱۳۸۵: ۷۲). بدین ترتیب ما خانواده را به عنوان یک گروه اجتماعی بررسی می‌کنیم که ویژگی‌هایی آن را از سایر گروه‌ها متفاوت می‌کند. همین تمایز خانواده از سایر گروه‌های اجتماعی و در عین حال یکی از مهم‌ترین نهادهای جامعه، دلیل آن است که اسباب و ضرورت‌های حفظ و پویایی آن تأمین شود.

پایداری خانواده در طول تاریخ و در پهنه‌ی جغرافیای ملل، حاکی از انگیزه یا انگیزه‌هایی برای حفظ روابط و پیوند میان اعضای آن است. این انگیزه‌ها با تکیه بر همکاری و مشارکت اعضای خانواده سبب می‌شود که روح تعاون تقویت شود و افراد در فضای تعاون یاد می‌گیرند که از راحتی‌ها و منافع لحظه‌ای و فردی بگذرند و منافع جمعی و بلند مدت خانواده را حفظ کنند؛ نتیجه‌ی تحکیم خانواده، حاکمیت اصل اعتدال و اخلاق و حفظ حقوق همه‌ی اعضاست. قوانین دین اسلام نیز برای تحقق این هدف، پیوسته همسران را به تمایل و گرایش به محاسن اخلاقی و انجام وظایف فرا می‌خواند و آنان را از هر گونه رابطه و خواسته‌های یک‌جانبه و ظلم و تعدی به دیگری که سبب تضعیف فضای انس و الفت در خانواده می‌شود، برحذر می‌دارد؛ پس در خانواده‌ای مستحکم و با ثبات، روابط اعضا به گونه‌ای است که هر دو به یکدیگر یاری می‌رسانند و یکی از آنها، همواره خدمت‌کننده نیست.

ویژگی‌های مثبت خانواده در جهت حفظ موجودیت جامعه و جلوگیری از بروز و ترویج رفتارهای نابهنجار در هر زمینه‌ای مدنظر است؛ با قبول فرض مطلوبیت خانواده برای افراد جامعه هر خانواده‌ای قادر به انجام تمام کارکردهایی که از آن انتظار می‌رود نیست؛ خانواده‌ای که معمولاً آن را مطلوب می‌نامیم به خودی خود به وجود نمی‌آید چرا که محتاج قوانین حمایتی و همچنین آموزش افراد به جهت رسیدن به آن است (اعزازی، ۲۰۲: ۱۳۹۰).

راه رسیدن به خانواده مطلوب پند و اندرز نیست؛ برای رسیدن به آن باید تغییرات فراوانی در جامعه انجام پذیرد و از مهم‌ترین آن‌ها تغییر نگرش نسبت به زنان و وظیفه و حقوق آن‌ها در خانواده و جامعه است (همان، ۲۰۳).

آنچه از خانواده معتدل مد نظر است واحدی است که باید در آن خواست‌ها و تمایلات هر دو جنس برآورده شود و برابری حقوق زنان و مردان، فرایند رشد آنها را در کنار یکدیگر فراهم سازد. موقعیت فرادستی و فرودستی در خانواده به هیچ وجه زمینه‌ساز شکل‌گیری خانواده مطلوب نخواهد بود، به عبارتی مفهوم دموکراتیزه را می‌توان در خانواده اعتدالی جستجو کرد. دموکرات به این معنا که حقوق فردی افراد به رسمیت شناخته شود و در مسائل و مباحث خانوادگی از خشونت و یکجانبه‌گرایی دوری شود.

منابع قدرت در خانواده را می‌توان به اشکال زیر طرح کرد. قوانین، هنجارهای فرهنگی، منابع اقتصادی، هنجارهای جنسیتی، تحصیلات و دانایی، تفاوت‌های فردی، توانایی برقراری ارتباط، عوامل احساسی، ویژگی‌های ظاهری و قدرت بدنی و شرایط موقعیتی زندگی (اعزازی، ۱۳۹۰: ۸۸). گیدنز در این خصوص معتقد است که در یک خانواده دموکراتیزه، برابری میان افراد وجود دارد و احترام متقابل، استقلال تصمیم‌گیری از طریق برقراری ارتباط و دوری از خشونت جاری است (گیدنز^۷، ۱۰۰: ۱۳۷۸).

به این ترتیب است که همواره شاهدیم که جامعه‌شناسانی، مانند شلسکی^۸ متأثر از شرایط بحرانی بعد از جنگ جهانی دوم، سعی در ترسیم شکل مطلوب از خانواده دوران خود کردند و خانواده را به عنوان تنها باقیمانده‌ی ثبات اجتماعی در نظر گرفته و سعی در تقویت و حفظ این نهاد داشتند. شلسکی سلطه طبیعی مرد بر سایر اعضا خانواده را به عنوان ضامن حفظ کارکردهای خانواده می‌داند و بر خانه داری زن تاکید می‌کند، زیرا تنها در این حالت کارایی منحصر به فرد خانواده که سبب تربیت فرزندان در محیطی سرشار از اعتماد و مراقبت می‌شود، تضمین می‌گردد.

پارسونز^۹ نیز با توجه به الگوی نقش‌ها، دو نقش متفاوت را در خانواده مطرح می‌کند. از نظر او مرد نقش ابزاری و زن نقش بیانگر دارد. نقش ابزاری بیشتر شامل حالات مردانه و نقش بیانگر شامل حالات زنانه است. به اعتقاد او این تقسیم نقش سبب حفظ وحدت خانوادگی است. پارسونز این تقسیم نقش را بهترین شکل برای حفظ وحدت خانوادگی می‌داند و تداخل هر نوع نقش دیگر را سبب برهم خوردن تعادل زندگی به حساب می‌آورد (اعزازی، ۱۲۰: ۱۳۸۵).

اما آیا در دنیای امروز می‌توان تا این حد نظر کارکردگرایان را پذیرفت و برای زنان قرن بیست و یکم با تحصیلات بالا و دارای مهارت‌های شغلی و تخصصی فراوان تنها نقش ابزاری قایل شد؟

7. Giddens
8. Shelsky
9. Parsons

نظریه پردازان نوسازی نیز بسیاری از تحقیقات در زمینه تغییرات و تحولات در نظام خانواده را توضیح می دهند. ویلیام جی گود^{۱۰} (۱۹۶۳) و اسمیت^{۱۱} (۱۹۸۰) با بررسی تاثیر نوسازی بر تغییرات ساختاری خانواده در سرتاسر جهان متوجه شدند که فرایند جهانی نوسازی، صنعتی شدن و شهرنشینی موجب تغییر در ساختار سنتی خانواده و توسعه خانواده‌های جدید از نوع اروپایی در سراسر جهان شده است (جی گود، ۱۳۵۲:۴۵).

اینگلههارت نیز به موضوع تغییرات اجتماعی سریع و فراگیر و لزوم در این گرفتن این تغییرات با شرایط جامعه سخن می گوید (Inglehart, ۲۰۰۰).

مشاهده می شود که در هر جامعه متخصصان، نظریه پردازان و کارشناسان حوزه خانواده در صدد تبیین ساخت‌هایی برای شکل مطلوب و مستحکم خانواده هستند و آنچه که در نظرات آنها روشن است اتکا به زمینه‌های بومی موضوع مورد نظر و تلاش برای دستیابی به یک الگوی بومی که بتواند در جامعه مورد نظر بیشترین و مثبت‌ترین کارکردها را چه به لحاظ اجتماعی و چه به لحاظ قانونی داشته باشد، است.

حال سوال اساسی اینجاست که ما با توجه به تغییرات اجتماعی سریع و متنوع جامعه خود توانسته‌ایم مدیریت تغییرات را به عهده گرفته و در خلال فرایندهای تغییر و نوسازی، الگوهایی که بتوانند ما را در دستیابی به رشد و تحکیم روابط و مناسبات خانوادگی متعادل سوق دهند، فراهم کنیم؟

اکنون زمان آن فرا رسیده است که به دور از رویه مطلق اندیشی نسبت به ساختارهای موجود جامعه، قانون، منشورهای حقوقی، دستورالعمل‌ها و سندهای برنامه‌ریزی‌ها را با مروری اعتدالی بازاندیشی کنیم؛ آنها را به بوته نقد کشیده و در خلال این فرایند رویه‌هایی را استخراج کنیم که بتوانند مناسبات امروز ما را با توجه به تغییرات فرهنگی و اجتماعی شکل گرفته، توضیح دهند و تبیین کنند و بر این اساس بتوان به راه‌حلهایی کاربردی و عملی جهت تقویت و توانمندسازی نهادهای اساسی اجتماع چون خانواده و حفظ و بقای آن دست یافت.

اعتدال جنسیتی و نقش آن در اعتدال خانواده

در این بخش از نوشتار موضوع اعتدال جنسیتی در سه حوزه قوانین، اشتغال و اقتصاد و مشارکت سیاسی زنان توضیح داده شده است و تلاش بر آن است که از این رهگذر، نشان داده شود که چطور خلا یک رویه اعتدالی می‌تواند زمینه

10. W.G. Good

11. Smith

ساز چالش‌هایی فراروی خانواده و در نهایت جامعه باشد. رویه‌هایی یک جانبه و اقتدار بنیان که اغلب سخن از تسلط یک گروه بر گروه دیگر یا یک فرد بر فرد دیگر می‌گویند و همین امر سبب شکل‌گیری تضادی در درون نهاد خانواده می‌شود، تضادی که گسترش دامنه آن به اجتماع اجتناب‌ناپذیر است. از آنجا که می‌توان راه تغییر نگرش‌ها در جامعه را از خانواده آغاز کرد، لازم است که قوانین حقوقی و وضعیت حضور زنان در عرصه‌هایی همچون اقتصاد و سیاست را مورد بازبینی قرار داد تا بتوان از طریق اشاعه نگرش برابری اعتدال‌محور میان زنان و مردان در عرصه‌های مختلف، راه را برای تشکیل و حفظ یک خانواده معتدل که در آن حقوق تمام افراد فارغ از جنسیت‌شان محترم شمرده می‌شود باز کرد.

الف: ضرورت نگاهی دوباره به برخی قوانین در جهت ایجاد اعتدال جنسیتی

اگرچه موقعیت زنان در جامعه تغییر یافته اما هنوز در خانواده به موقعیت دلخواه نرسیده‌اند. موقعیت آن‌ها در خانواده از مردان پایین‌تر است و نه فقط قوانین موقعیت پایین آنان را مطرح می‌کنند بلکه آداب و رسوم و فرهنگ‌های مختلف نیز به آنان امکان دارا بودن شرایطی برابر و مشارکتی را در خانه نمی‌دهند.

قوانین از مهم‌ترین عواملی هستند که به موضوع قدرت در روابط خانوادگی مشروعیت می‌بخشند. قوانین مربوط به ازدواج و خانواده به مردان قدرت زیادی می‌دهد. ماده ۱۱۰۵ ریاست خانواده را از خصایص مرد بر می‌شمرد. ماده ۱۱۰۸ امتناع از وظایف زوجیت را از جانب زن مطرح می‌کند. ماده ۱۱۱۴ حق تعیین مسکن را به مرد اعطا می‌کند. ۱۱۱۷ حق مرد را در جهت منع زن از حرفه یا صنعت منافی مصالح خانوادگی را معتبر می‌داند. ماده ۱۱۲۳ به مرد حق می‌دهد که هر وقت بخواهد زن را طلاق دهد و ماده ۱۱۲۹ که حق حضانت فرزندان را به پدر می‌دهد.

در اثر ازدواج وظیفه مردان نان‌آوری و پرداختن نفقه (ماده ۱۱۰۶) و وظیفه زنان تمکین (ماده ۱۱۰۸) به معنای عام و خاص است. گذشته از قوانین، فرهنگ و نیز آداب و رسوم حقوقی را برای مردان در نظر می‌گیرند. زنان در بسیاری موارد که به زندگی فردی آنان مربوط است حق تصمیم‌گیری ندارند و برای تحقق این موارد احتیاج به اجازه شوهر دارند و نه یک تصمیم‌گیری مشترک (اعزازی، ۱۳۹۰: ۸۹). مردان باید به زنان اجازه دهند که سفر بروند و درس بخوانند و یا شاغل شوند (ر.ک ماده ۱۵ قانون صدور گذرنامه که صدور گذرنامه برای زنان متاهل موکول به اجازه کتبی همسر است).

همانطور که گفته شد، ریاست مرد بر خانواده جز خصایص مرد برشمرده و به او واگذار شده است که موضوع بسیار مهمی در خصوص روابط خانوادگی است و می‌تواند بستر مناسبی برای شکل‌گیری دو بعد متضاد شود؛ از سویی تحکیم خانواده و از سوی دیگر فراهم آوردن فرصت انحلال و تضعیف خانواده. ریاست مرد بر خانواده نیازمند تغییری عادلانه در محتوا و صورت است. این مسئله می‌تواند جایگاه زن در خانواده، موضوع اشتغال وی و اهمیت نقش زن در خانه را در حاشیه قرار دهد. نگاه یک‌جانبه و اقتدار بخشی به جایگاه مرد و تلقی از وی به عنوان تنها نان‌آور خانه و کسی که وظیفه تامین معاش خانواده را به عهده دارد، می‌تواند به تدریج استقلال شخصیتی زن را تحدید کرده و نقش و جایگاه وی را در خانه متزلزل و بی‌اهمیت کرده و در انزوا قرار دهد. در پی این تغییر دیدگاه، نادیده گرفتن کار خانگی و کم‌اهمیت بودن آن نیز از جمله نتایج این مسئله است، همانطور که مشاهده می‌کنیم تا سال‌های پیش خانه‌داری و کار زن در منزل به عنوان فعالیت اشتغالی محسوب نمی‌شد و این موضوع عملاً بی‌توجهی به نقش زن در خانه و فعالیتی بود که وی طی ساعات متمادی در منزل برای مدیریت خانه و خانواده مصروف می‌دارد.

تاکید بر مسئله خانه‌داری زنان و همسررداری و نان‌آوری مردان و تلاش برای تعمیق گسترده حاکمیت مردان بر مسائل و موضوعات زنان همچون تصمیم‌گیری در خصوص اشتغال و حق سفر می‌تواند شرایط را به نحوی وارونه سازد که مقاومت دختران و زنان را به دنبال داشته باشد که این مقاومت می‌تواند از چشم‌پوشی برای ازدواج و تشکیل خانواده یا تمایل به سمت طلاق و جدایی برای به دست آوردن استقلال شخصی و اجتماعی و حقوقی زن باشد (اعزازی، ۱۳۶۹). این فرایند بستر بسیار مناسبی برای بوجود آوردن تنش در روابط خانوادگی و زناشویی فراهم می‌کند و نه تنها سخن از تحکیم پیوندها نیست که یک دیدگاه اجتماعی توانسته است ثبات خانواده را با تهدید و فروپاشی مواجه سازد.

تاکید بر مسئله ریاست اقتصادی و معیشتی پدر بر خانواده، تمرکز بر حوزه قدرت و اقتدار پدر را مطرح می‌کند و نه مسئله رابطه پدر و فرزندی را؛ این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز سبب بروز شکاف میان رابطه پدر با فرزندان شود؛ چرا که یکی از ویژگی‌های خانواده مطلوب متأثر از نوع روابط قدرت میان زن و شوهر است که در اثر تغییرات اجتماعی دچار دگرگونی شده است. وجود اقتدار و سلطه در خانواده، بوجود آورنده اثرات منفی بر زندگی افراد، خانواده و جامعه است، در صورتی که اگر خانواده بر اساس برابری و مشارکت میان اعضا شکل گرفته باشد، احتمالاً امر تشکیل و حفظ خانواده مطلوب تحقق می‌یابد (اعزازی، ۱۳۹۰: ۷۵).

ب: ایجاد اعتدال جنسیتی در زمینه اشتغال و مشارکت اقتصادی

ایران از حیث مشارکت زنان در مدیریت به عنوان سر رشته داران تغییر الگوی جامع زندگی با عطف توجه به حضور مؤثر در ساختارهای تصمیم سازانه وضع نامساعدی دارد، زیرا در مقیاس‌هایی چون نسبت درصد کرسی‌های پارلمانی در اختیار زنان، نسبت درصد زنان مدیر در مجموعه مدیران کشور، نسبت درصد زنان متخصص و حرفه‌ای در مجموعه شاغلان متخصص کشور و نسبت درصد سهم زنان از درآمد تحقق یافته، بانوان اوضاع مناسبی ندارند و در مقیاس دسترسی‌شان به ساخت قدرت، بسیار ضعیف‌اند (خلیلی، ۱۶۷:۱۳۸۶).

نرخ فعالیت (مشارکت) اقتصادی در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در کل کشور در پاییز سال ۱۳۹۳ طبق نتایج سرشماری نیروی کار مرکز آمار ایران معادل ۳۷,۳ بوده است. این شاخص در بین مردان ۶۲,۹ و در بین زنان ۱۱,۸ درصد محاسبه شده است. به این ترتیب نسبت اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر ۳۲,۳ درصد بوده است. این نسبت برای مردان به مراتب بیشتر از زنان است. نسبت مذکور در بین مردان ۵۴,۱ درصد و بین زنان ۱۰,۴ درصد بدست آمده است (مرکز آمار ایران، چکیده نتایج سرشماری نیروی کار پاییز، ۱۳۹۳).

نابرابری در توجه به بخش‌های مختلف اقتصاد یعنی صنعت، خدمات و کشاورزی، فاصله چندانی را میان اشتغال زنان در بخش‌های مختلف بوجود آورده است. نرخ اشتغال در بخش خدمات بیشتر از سایر بخش‌ها نشان از عدم توانمندی زنان جهت حضور در بخش‌های صنعت و کشاورزی است. طبق نتایج سرشماری نیروی کار در سال ۱۳۹۳ سهم جمعیت زنان ۱۰ ساله و بیشتر در بخش کشاورزی ۱۸,۳، بخش صنعت ۲۶,۱ و بخش خدمات ۵۵,۶ درصد بوده است. نکته کلیدی و مهم این است که تمرکز اشتغال زنان در بخش خدمات با چشم‌اندازهای توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های آن منافات دارد (مرکز آمار ایران، چکیده نتایج سرشماری نیروی کار پاییز، ۱۳۹۳). افزایش مشارکت اقتصادی یعنی کاهش نرخ بیکاری و مشغول به کار شدن جمعیت بیشتر زنان و مردان. اما با توجه به این آمارها می‌توان بیان کرد که برنامه‌ریزی‌های اسناد توسعه همچنان با ناکارآمدی مواجه‌اند. نرخ اشتغال زنان در مقایسه با اشتغال مردان سهم بسیار اندکی است و طبیعتاً عدم وجود اعتدال در نیروهای اقتصادی نمی‌تواند مشارکت اقتصادی پویا را موجب شود. این موضوع لزوم قانونگذاری مجدد و بهبود فضای کسب و کار را برای زنان طلب می‌کند. اصلاح قوانین موجود در خصوص اشتغال زنان نیاز به بازنگری با رویکردی اعتدالی دارد که بتواند زمینه مشارکت و فعالیت اقتصادی پویا و سودآفرین را فراهم کند. با توجه به وضعیت موجود نمی‌توان مسئله بهره‌وری از کار زنان را به درستی مطرح کرد چرا که بهره‌وری را زمانی می‌توان مطرح کرد که امکانات در اختیار مردان و زنان برابر و مساوی باشد.

شکل‌دهی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی به گونه‌ای است که زنان را به سمت فعالیت در یک بخش از اقتصاد سوق می‌دهد و این موضوع زمینه‌ساز شکل‌گیری سطح وسیعی از بی‌اعتدالی در جامعه و بطور خاص در خانواده‌هاست. فعالیت خدماتی زنان نه تنها کمک شایانی در جهت افزایش سهم مشارکت فعال اقتصادی به معنای سودآوری و توسعه نیست که کمکی هم به پیشرفت سیاست‌های کلان توسعه‌ای نخواهد کرد. این فرایند به مرور زمان سبب می‌شود که نقش زنان در فعالیتهای خدماتی محدود شود و به مرور زمان دیگر توانمندی‌های زنان در خصوص فعالیت در بخش‌های صنعت و کشاورزی رو به انزوا رفته و ایده کار زنانه و مردانه تقویت می‌شود.

در این صورت است که شکاف جنسیتی بوجود آمده در مسئله اشتغال و اقتصاد بوجود آورنده وضعیتی است که عدم تعادل در سطح خانواده تا نقش‌های اجتماعی افراد را در بر می‌گیرد و می‌تواند نتایج زیانبار جبران ناپذیری بر جای بگذارد.

دسترسی به منابع اقتصادی از عوامل موثر در تصمیم‌گیری‌هاست. دستیابی زنان به امور اقتصادی بسیار محدودتر از مردان است. نداشتن قدرت مالی و تصمیم‌گیری‌های مهم خانوادگی که با هزینه همراه هستند بسیار مهم است. در بسیاری موارد زنان به علت آنکه درآمد و تنظیم آن در دست مردان است، خود را با درآمدهای موجود انطباق می‌دهند و از فعالیت‌های بسیاری چشم‌پوشی می‌کنند و اولویت را به دیگران و خواسته‌های آنان می‌دهند (اعزازی، ۱۳۹۰: ۹۲). این وضعیت در حالی است که دسترسی زنان به منابع مالی به عبارتی افزایش سطح رفاه خانواده را به دنبال دارد و رفاه خانواده می‌تواند زمینه‌ساز رفاه عمومی شده و امنیت خاطر برای افراد خانواده ایجاد کند.

از سوی دیگر اگر نرخ بیکاری زنان به همین منوال ادامه یابد، نادیده‌گیری بخش عظیمی از نیروی فعال اقتصادی است که این به معنای ضعف زیرساخت‌هایی است که نتوانسته‌اند فرصت لازم را برای استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود فراهم کند. در همین موضوع نیز محدود شدن زنان به فعالیت در بخش خاصی از اقتصاد همچون یک آسیب رخ می‌نماید.

تمرکز فعالیت زنان در یک بخش به معنای این است که زیرساخت‌های آموزشی نتوانستند فرایند توانمندسازی و ظرفیت‌های خلاقیت و کارآفرینی را در افراد بوجود آورند و در چرخه معیوب بی‌تفاوتی افراد نسبت به آموزش کارآفرینی و عدم وجود زمینه‌ها و پتانسیل لازم جهت حمایت افراد، کفه فعالیت‌های اقتصادی در بخش خدمات سنگین شده و فعالیت‌های بخش صنعت و کشاورزی همچنان دور از دسترس زنان قرار دارند. این وضعیت گویای نبود سیاست‌ها و برنامه‌های اعتدال محور در خصوص اشتغال زنان و مردان است. اگر مفهوم اعتدال به دنبال ایجاد فرصت‌ها

و زمینه‌های مساعد برابر برای اقشار جامعه است که در سایه آن بتواند توسعه همه جانبه و پایدار ایجاد کند، اقدام جهت اصلاح زمینه‌های مشارکت اقتصادی و فراهم کردن زمینه مشارکت منطقی هر دو قشر زنان و مردان، یکی از بزرگترین گام‌هایی است که باید در این جهت برداشته شود. بوجود آوردن زمینه‌های فعالیت اقتصادی و اشتغال زنان در بخش‌های مختلف اقتصاد علاوه بر آنکه فرصت بروز و ظهور تمام توانایی‌های زنان را سبب می‌شود، باعث به وجود آمدن ذهنیتی می‌شود که همه افراد فارغ از جنسیت‌شان برای توسعه اقتصادی می‌توانند عاملی مهم و تاثیرگذار باشند و این نوع نگاه بر اساس توانایی و عدم جنس‌زدگی می‌تواند اقدامی قابل توجه در جهت استوار کردن دیدگاه اعتدال جنسیتی در جامعه و نهادی چون خانواده باشد.

وقتی سخن از برقراری اعتدال در خصوص اشتغال می‌رود به معنای آن نیست که فرصت‌های اشتغال مردان از آنها گرفته شود؛ گاه این موضوع مترادف با تحدید و یا کاهش فرصت‌های شغلی مردان دیده می‌شود که با مخالفت‌های فراوانی نیز روبرو می‌گردد اما آنچه فراتر از این موضوع مطرح است ضعف ساخت‌های اقتصادی است در جلب فرایندهای مشارکت نیمی از جمعیت فعال و آماده به کار. ساختی که نتواند مشارکت بخش تاثیرگذاری از نیروهای اجتماعی خود را در فعالیت بخش‌های مختلف اقتصادی جلب کند، فاصله بسیار زیادی تا دستیابی به توسعه و فرایند اعتدال‌گرایی دارد.

مرکز آمار ایران در آخرین گزارش درباره وضعیت زنان سرپرست خانوار از افزایش ۲/۵ برابری این گروه از زنان در دوره ای ۱۵ ساله خبر داده و اعلام کرده استان‌های تهران و خراسان رضوی بیشترین و ایلام و کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب کمترین تعداد زنان خودسرپرست را دارند (پرتال مرکز آمار ایران، ۱۳۹۴). امروزه پدیده خانوارهای زن سرپرست در تمام دنیا رو به افزایش است به طوری که اکنون به عنوان معضل اجتماعی مطرح می‌شود. این گروه از زنان اغلب با عوامل آسیب‌زایی همچون تبعیض فرهنگی، ضعف دسترسی به شغل‌های فعلی، بی‌سوادی یا کم‌سوادی، نداشتن درآمد مستمر و مشکلات روحی- روانی مواجه هستند که در صورت حمایت نشدن هزینه‌های آسیب‌زایی به جامعه تحمیل می‌کنند. مرکز آمار ایران زنان خودسرپرست را به سه گروه تقسیم می‌کند که گروه اول شامل زنان بیوه، زنان مطلقه و دختران با مجرد قطعی، گروه دوم زنانی هستند که در آن مرد به طور موقت حضور ندارد و گروه سوم خانوارهایی است که در آن مرد به دلایلی همچون بیماری و از کارافتادگی و کهنسالی نمی‌تواند سرپرست خانوار باشد. براساس آخرین نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ در یک دوره ۱۵ ساله از ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰ تعداد خانوارهای معمولی دارای سرپرست زن حدود ۲/۵ برابر افزایش داشته است. همچنین طی دوره ۵ ساله ۸۵ تا ۹۰ متوسط رشد

خانوارهای معمولی ۴/۰ درصد بوده این در حالی است که در همین بازه زمانی متوسط رشد خانوارهای دارای سرپرست زن به ۹/۲ درصد رسیده که این درصد نشان دهنده افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار در سال‌های گذشته است.

این آمارها می‌توانند نشانگر این باشند که وابستگی اقتصادی فی‌نفسه امر مطلوبی نیست. زمانی که سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در خصوص اشتغال زنان و مناسبات موجود میان زنان و مردان، اقتدار نسبی مردان در حوزه اشتغال را نشان می‌دهند، نتیجه چنین امری تضعیف تدریجی زنان و به محاق رفتن توانمندی‌های ایشان است. این وضعیت گویای این موضوع است که برنامه‌ریزی فرصت‌های اشتغال به جای آنکه بر مبنای کلیشه‌های جنسیتی و دیدگاه‌های عرفی در خصوص توانایی‌هایی ذهنی و فیزیکی زنان و مردان انجام شود، باید بر مبنای یک رویه اعتدالی که می‌توان از آن به عنوان اشتراک منابع یاد کرد، باشد. اشتراک منابع به این معنا که با توانمندی سازی زنان همانند مردان به عنوان بخشی از نیروهای اجتماعی یک جامعه زمینه‌ی کنترل و مدیریت برای زنان نیز فراهم می‌آید چرا که در این صورت با بارور کردن توانایی‌ها و سهم کردن زنان در این امر می‌توان امید آن را داشت که در صورت وقوع بحران‌های مختلف اجتماعی و معیشتی (اقتصادی) زنان توانایی مدیریت بحران داشته و می‌توانند خروجی با حداقل آسیب‌رسانی موجود برای خود و افراد تحت مدیریتشان داشته باشند.

جامعه پویا و توسعه یافته را اعضای توانمند و متخصص آن می‌سازند. هیچ توسعه‌ای بدون نیروی انسانی کارآمد، متخصص، با مهارت و دانش امکانپذیر نخواهد شد؛ در این صورت آیا می‌توان برای دستیابی به توسعه همه جانبه‌ای و پایدار که کشور ما به دنبال آن است، نقش بخش عظیمی از این نیروها را نادیده گرفت؟

ج: اعتدال جنسیتی در امور سیاسی، مدیریتی و برنامه‌ریزی

جامعه سیاسی ایران به عنوان یک جامعه در حال گذار با وضعیت شکاف جنسی روبرو است. در این حیطه اندیشه سیاسی سنتی که در برابر آرا سیاسی صفحه آرایبی کرده است در تدوین قواعد مرد سالاری همین اصول را به متن قانون اساسی چونان قطب حرکت قانونمند جامعه تزریق کرده است چرا که فرهنگ سیاسی مرد سالاری لاجرم مبتنی بر تدوین قواعد تبعیت زنان از شوهران خصوصاً در عرصه سیاسی و ناگزیر نیمه فعال نگه داشتن آنهاست (محمدی اصل، ۱۳۸۲: ۱۵).

مشارکت سیاسی زنان وقتی به معنای واقعی کلمه ظاهر می‌شود که خودجوش، رقابت‌آمیز، گروهی، سازمان‌یافته و مبتنی بر ایدئولوژی مناسب و خاص زنان باشد. در صورتی که مشارکت زنان در زندگی سیاسی به تحریک گروه‌های اجتماعی دیگر به ویژه خواست مردان صورت گیرد، غیر رقابتی باشد یعنی برای تأیید مواضع قدرت مستقر انجام شود، فردی و پراکنده باشد یعنی به صورت گروهی و سازمان‌دهی جمعی صورت نگیرد و به ویژه اگر بر وفق علایق و اخلاقیات مردانه ظاهر شود یعنی مبتنی بر ایدئولوژی کاذب مردانه باشد به معنای واقعی کلمه مشارکت سیاسی زنان نخواهد بود (بشیریه، ۱۳۸۵:۲۸۹).

در خصوص این موضوع، رفع موانع حقوقی و نوسازی اجتماعی، تدریجاً موجب گسترش مشارکت سیاسی زنان نخواهد شد، چنانکه در جوامع غربی نیز رفع این موانع، زمینه مشارکت سیاسی زنان را گسترش نداده است. این واقعیت موجب رواج برخی نظریات در خصوص حدود توانایی مشارکت زنان در زندگی سیاسی گردیده است مبنی بر اینکه طبع زنان با سیاست به معنی قدرت و خشونت الفتی ندارد. در واقع در نگرش‌های لیبرالی نسبت به مشارکت زنان در زندگی سیاسی تأکید می‌شود که زنان باید خودشان را با واقعیت سیاسی تطبیق دهند و خصال مردانه لازم را کسب کنند. از سوی دیگر در نظریات سوسیالیستی و فمینیستی ضمن پذیرش عدم الفت طبع زنان با واقعیت قدرت به معنای رایج در جوامع مدرن صنعتی تأکید می‌شود که راه‌حل نه تغییر در خصلت زنان بلکه تغییر در ساخت قدرت و مالکیت است. دولت و سیاست پدیده‌ای مردسالارانه است و تنها با تغییر در ساخت قدرت می‌توان زنان را از لحاظ سیاسی فعال ساخت و گرنه مشارکت زنان در زندگی سیاسی به مفهوم فردی رایج آن در حقیقت به معنای زن‌زدایی است. دو گرایش عمده در جنبش زنان عبارت‌اند از گرایش لیبرالی که هدف آن افزایش مشارکت زنان در درون نظام سیاسی مستقر است و دیگری گرایش سوسیالیستی که تغییر در نظام سیاسی-اقتصادی موجود را شرط رهایی زنان می‌داند (بشیریه، ۲۹۲).

به طور کلی بر اساس پژوهش‌های موجود این موضوعات مطرح است که زنان نسبت به مردان از آگاهی سیاسی کمتری برخوردارند و در مقایسه با مردان از نظر سیاسی بی‌تفاوت‌ترند. چه شرایطی سبب می‌شود که چنین دیدگاه‌هایی در خصوص زنان و نگاه آنها به امر سیاسی شکل گیرد؟ آیا به واقع زنان نسبت به سرنوشت سیاسی خود و مناسباتی که می‌تواند جهت دهنده و تغییر دهنده شرایط اجتماعی و سیاسی آنها باشند، رویکرد بی‌تفاوتی را اتخاذ خواهند کرد؟

لازم است که در خصوص این موضوع، زمینه‌هایی که در جامعه ما می‌توانند بوجود آورنده و مقوم این وضعیت باشند مورد بررسی قرار گیرند. یکی از این زمینه‌ها تلقی شدن عرصه سیاست به عنوان عرصه و سپهری مردانه است که از مصادیق و نمونه‌های گواه آن می‌توان بندهایی از قانون اساسی را یاد آور شد که تصدی مدیریت‌های عالی کشور همچون ریاست جمهوری متضمن ویژگی ذکورت است و به تبع آن حضور زنان در مجالس چون مجلس خبرگان به دلیل شرط فقیه بودن با ممنوعیت روبروست که این نمونه‌ها این دیدگاه را به ذهن متبادر می‌کند که سهم مشارکت سیاسی زنان به در سطح متوسط رو به پایین محدود شده است و حوزه آن از شرکت در انتخابات تا عضویت در انجمن‌ها و احزاب سیاسی و در نهایت مدیریت در بخش‌های میانی یا سازمانهای کوچکتر را در بر می‌گیرد. این وضعیت در حالی است که در اصل‌های ۹۱، ۹۹، ۱۰۹، ۱۱۰ قانون اساسی که شرایط احراز رهبری و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان آمده است، تأکیدی بر جنسیت نشده است اما عملاً زنان در این حوزه حکومتی حضور ندارند.

حضور و مشارکت زنان حرکتی اجتماعی است و بدیهی است هر حرکت اجتماعی نیازمند موفقیت و تایید است. و اما اگر طی سالیان متمادی تاییدی دریافت نکند خودبه‌خود فروکش نموده و راه و مسیری دیگر را بر می‌گزیند. زنان نامزد انتخابات در هر دوره زمانی که با تعداد منتخبین زن مواجه می‌شوند دچار نوعی «سرخوردگی» شده و تمایل به مشارکتشان کاهش می‌یابد (توسلی، ۱۳۹۴).

از سوی دیگر وجود مرامنامه‌ها و منشورهای همچون منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی نیز در چگونگی مشارکت سیاسی زنان بی‌تاثیر نیست. به عنوان مثال در فصل چهارم که حقوق و مسئولیت‌های سیاسی زنان مطرح شده است می‌خوانیم:

الف: حقوق و مسئولیت‌های زنان در امور سیاسی داخلی

– حق و مسئولیت کسب آگاهی و مشارکت و نقش‌آفرینی در تعیین مقدرات اساسی کشور جهت حفظ و تحکیم نظام اسلامی؛

– حق و مسئولیت مشارکت در امور جامعه و نظارت بر آن جهت هدایت جامعه بسوی معنویت و فضایل اخلاقی و پیراستن آن از ناهنجاری‌های اخلاقی و رفتاری؛

– حق آزادی قلم، بیان، اجتماعات با رعایت موازین؛

-حق تأسیس احزاب و دیگر تشکل‌های سیاسی و فعالیت در آن با رعایت حفظ استقلال کشور، وحدت ملی و مصالح نظام اسلامی؛

-حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن در مجلس یا شوراهای مختلف و مشارکت در برنامه‌ریزی‌های دولتی و تصدی مدیریت‌های عالی با رعایت موازین.

ب: حقوق و مسئولیت‌های زنان در امور سیاسی بین‌المللی

-حق و مسئولیت آگاهی از رویدادها و مسائل سیاسی جهان، به ویژه جهان اسلام؛

-حق توسعه ارتباط و تبادل اطلاعات سیاسی سازنده بین بانوان ایران و جهان با رعایت مصالح ملی و ضوابط قانونی؛

-حق و مسئولیت حضور فعال و مؤثر در مجامع اسلامی، منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه در زمینه مسائل مربوط به زنان با رعایت ضوابط قانونی؛

-مسئولیت تلاش جهت تقویت همبستگی در میان زنان مسلمان و حمایت از حقوق زنان و کودکان محروم و مستضعف جهان؛

-حق برخورداری زنان پناهنده به جمهوری اسلامی در تأمین امنیت، سلامت و امکان بازگشت آنها به وطن خود.

-حق برخورداری اتباع زن ایرانی از حمایت‌های دولت در برابر اتباع سایر کشورها در حدود مقررات و معاهدات؛

-حق برخورداری زنان ایرانی از حمایت‌های قانونی نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده با مردان غیر ایرانی با رعایت ضوابط.

تدوین چنین منشوری که تبیین حقوق و تکالیف زنان را مطرح نظر دارد و به منظور تحقق عدالت و انصاف در جامعه زنان مسلمان تدوین شده است می‌بایست به حق تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری زنان در سطوح بالای سیاستگذاری‌ها نیز بپردازد. آیا برای زنان در مقایسه با مردان امتیازی در تصدی کرسی‌های مجالس قانونگذاری یا سطوح مدیریت‌های سیاسی و استراتژیک، قائل هستیم و یا مشارکت سیاسی زنان در نگاه تدوین کنندگان این منشور در سطح شرکت در انتخابات و کسب آگاهی سیاسی محدود مانده است؟

اسناد راهبردی و بالا دستی یکی از منابعی هستند که به وضوح می‌توان در آن دیدگاه‌های برنامه‌ریزان و سیاستگذاران را مشاهده کرد. منشور حقوق و مسئولیت های سیاسی زنان نیز به روشنی نشان می‌دهد که موضوع مشارکت سیاسی زنان در سطح گسترده تا چه میزان برای برنامه‌ریزان امر در حاشیه قرار دارد و فصول این منشور با برشمردن حقوق و تکالیفی برای زنان که در مواردی بسیار ابتدایی به نظر می‌رسد (همچون حق کسب آگاهی سیاسی) در صدد ارائه الگویی کلی و در مواردی دور از دسترس و در حد بیانیه برای مسئله مشارکت زنان است. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که زمینه‌های فعالیت گسترده و همه جانبه سیاسی برای زنان فراهم باشد.

در مباحث عمده جامعه‌شناسی سیاسی پویایی جامعه و دولت محصول فعال شدن یا غیر فعال شدن شکاف‌های اجتماعی طی زمان است. یکی از این شکاف‌های اجتماعی، شکاف جنسی است که تحت یک شکاف ساختی جمعیت جامعه را میان دو گروه مردان و زنان تقسیم می‌کند (محمدی اصل، ۱۳۸۲: ۱۷۴)؛ اما این شکاف زمانی گونه فعال به خود می‌گیرد که اندیشه‌های سنتی حاکم بر قوای مقننه و مجریه باشند و قواعدی میان زنان و مردان وضع و اجرا شود که نتیجه آن تبعیض علیه یک گروه جمعیتی و به طور خاص زنان باشد و منجر به تصمیم‌گیری‌هایی شود که منافع بیشتری برای مردان ایجاد کند و سبب بازتولید نظام انضباطی مردانه‌ای شود که زنان در آن فقط نقش‌های تبعی را به عهده دارند.

این شکاف جنسی به مرور زمان توانمندی‌های سیاسی زنان و زمینه مشارکت سیاسی آنها را محدود خواهد ساخت و قدرت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری زنان را با مشکلاتی روبرو می‌کند. علاوه بر موضوع تصمیم‌سازی، به چالش کشیدن روابط قدرت نیز مطرح است؛ به چالش کشیدن مناسبات قدرت معمولاً در ذیل موضوع مشارکت سیاسی زنان مطرح می‌شود.

کلیه موارد ذکر شده موجب عدم حضور زنان در حوزه های تصمیم‌گیری کلان شده و راه را بر اعتدال جنسیتی سد می‌کند. این مساله باعث سوگیری‌هایی مردمدار خواهد شد چرا که عدم وجود اعتدال جنسیتی و مشارکت در سیاستگذاری نهایتاً به عدم توانایی در نهادینه کردن سیاست‌هایی جهت معتدل ساختن روابط زن و مرد دامن می‌زند و به دنبال آن عدم اعتدال در خانواده خود را نمایان می‌سازد.

بحث و نتیجه‌گیری

پذیرش مفهوم اعتدال جنسیتی، یکی از مهمترین موارد حذف نابرابری‌ها است که بر شاخص‌های سیاسی و اقتصادی - اجتماعی تاثیر به‌سزایی دارد. روابط "جنسیتی" شامل رابطه قدرت نابرابری است که، در طول زندگی، مردان حاکم و زنان محکوم می‌شوند. مردان و وظایف، کارکردها و ارزش‌ها مربوط به آنها در بسیاری موارد بالاتر از ارزش‌های زنان و وظایف محوله آنان در نظر گرفته می‌شود. تا حد بالایی می‌توان دریافت که این موضوع به‌صورت تاریخی بر اساس جنس مذکر ساختارسازی شده است و هنجارهای مردان به‌صورت ضمنی، هنجارهای منتخب جامعه شده‌اند که بازتاب آن در سیاست و ساختارهای اجتماعی مشهود است؛ لذا سیاست‌ها و ساختارها به‌صورت اجتناب‌پذیری نابرابری جنسیتی را همراه دارند.

کارکردهای اشتغال زنان متعدد را برای زنان به همراه خواهد داشت، از جمله افزایش اعتماد به نفس و حق انتخاب و در نتیجه استقلال نسبی مالی، جامعه‌پذیری شغلی، مشارکت‌پذیری در سازمان تولید رسمی. همچنین در خانواده، مسئله اشتغال زنان به جامعه‌پذیری کودکان و بازاندیشی در مفهوم مردسالاری در نهاد خانواده کمک می‌کند و در جامعه با گسترش فرایندهای مشارکتی زمینه تحقق جامعه مدنی را تسریع می‌کند.

می‌توان بیان کرد که تقریباً در همه جوامع، نقش زنان در رابطه با نقش خانوادگی آنان تعریف می‌شود و تعریف زن در خانواده به نوعی سازنده بخش اعظمی از هویت وی است. از همین رو است که تعریف زن و زنانگی و حدود وظایف و مسئولیت‌های او، دیدگاه موجود در جامعه را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. همین نکته سبب می‌شود که مسیر بسیاری از بایدها و نبایدهای جنسیتی در جامعه از رهگذر نهاد خانواده تعریف می‌شود و زمانی که زن نتوانسته باشد موقعیتی که در خور شان انسانی و اجتماعی وی است را در خانواده کسب کند، جامعه نیز به عنوان اجتماع بزرگ‌تر نمی‌تواند موقعیت و حقوق او را به رسمیت بشناسد و تبعیض قائل نشود.

زمانی که در خانواده همچنان موقعیت فرادستی و فرودستی میان مردان و زنان حکم‌فرما باشد و مردان به سبب حمایت‌های قانونی و عرفی هر گونه تصمیم‌گیری و هدایتگری را نه بر مبنای مشارکت که بر مبنای نظر شخصی خود اعمال کنند، چگونه اعضای جامعه بزرگ‌تر که زن به عنوان یک کنشگر اجتماعی در آن به ایفای نقش می‌پردازد، به استرداد حقوق اجتماعی زن تن خواهند داد و در یک فضای برابر اجتماعی و انسانی به کنشگری می‌پردازند؟

طبق اصل ۲۰ از فصل سوم حقوق ملت که اشاره می‌کند «همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند» می‌تواند به

حقوقی که برای خود تصور می کند دست یابد. اما همچنان موانع فردی، خانوادگی، محیطی و ساختاری نگرش منفی نسبت به تصمیم گیری های زنانه را رقم می زند. عدم وجود تمکن مالی، عدم استقلال مالی حتی در صورت تمکن، سیطره فرهنگ مردسالاری در فعالیتهای پارلمانی احزاب، عدم اطمینان از اجرایی شدن تصمیم گیری های زنانه و ... مانع هر گونه مشارکت بالای سیاسی زنان است.

اگر استقلال و شخصیت زنان در خانواده به عنوان مادر، همسر و یا دختر خدشه دار شود و یا دستخوش اعمال قدرت از سوی افراد یا نهادهای دیگر باشد، جامعه چگونه انتظار دارد که زنان به عنوان نیمی از نیروی اجتماعی بتواند به ایفای صحیح و کامل نقش های محوله اجتماعی خویش پردازند؟ خانواده ای که نتوانسته است بستر مشارکت همه جانبه را برای اعضای خود فراهم کند. اثر بخشی برای ایجاد تغییر در تمامی خانواده ها به سمت تعالی، به مدیریت، برنامه ریزی و نظارت نیاز دارد و این مهم نیازمند آگاهی و عقیده مندی است. آگاهی و دانستن قرار را از انسان می رباید و او را به حرکتی ثمر بخش و امید بخش هدایت می نماید. آنچه در ایجاد خانواده معتدل بیشترین اثربخشی را خواهد داشت کمتر گفتن و بیشتر عمل کردن است.

برای رسیدن به اهداف اصلی اعتدال جنسیتی در سیاست های یکپارچه، تصمیم گیرندگان باید در زمان تعریف و اجرای این سیاست ها مسئله جنسیت را مد نظر قرار دهند. در نظر گرفتن ملاحظات جنسیتی در برنامه ریزی، یک رویکرد استراتژیک و فرایند محور است. محتوای این موضوع به اندازه اجرای آن اهمیت دارد. بنابراین در نظر گرفتن ملاحظات جنسیتی در برنامه ریزی، سیاست گذاران را برای اعمال و در نظر گرفتن موضوع اعتدال جنسیتی در تصمیم گیری هایشان تشویق می کند.

منابع:

- ۱- از کیا، مصطفی؛ غفاری، غلامرضا (۱۳۸۴). جامعه‌شناسی توسعه. چاپ هفتم. تهران: انتشارات کیهان.
 - ۲- اسدی، لیلا؛ شکری، فریده (۱۳۹۱). آیین دادرسی مدنی. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
 - ۳- اعزازی، شهلا (۱۳۸۵). جامعه‌شناسی خانواده. تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
 - ۴- اعزازی، شهلا (۱۳۹۰). دگرگونی در نقش زنان. تهران: نشر علم.
 - ۵- بشیریه، حسین (۱۳۸۵). جامعه‌شناسی سیاسی. تهران: نشر نی.
 - ۶- توسلی، افسانه (۱۳۹۴). زنان برای رای دادن نه رای آوردن، کلید ملی.
 - ۷- جلایی‌پور، حمیدرضا (۱۳۸۹). ایران، جامعه‌ی کژ مدرن. مجله انجمن جامعه‌شناسی ایران، دوره ۱۱، شماره ۱، صص ۴۸-۲۲.
 - ۸- خلیلی، محسن (۱۳۸۶). آسیب‌شناسی مشارکت زنان در جامعه معاصر ایران. فصلنامه پژوهش زنان، دوره ۵، شماره ۲، صص ۱۸۶-۱۶۵.
 - ۹- رودگر، محمد جواد (۱۳۸۸). عدالت جنسیتی از دیدگاه علامه طباطبایی و شهید مطهری. فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره ۴۶، صص ۳۴-۱.
 - ۱۰- ریشه، گی (۱۳۶۶). تغییرات اجتماعی. ترجمه منصور و ثوقی، تهران: نشر نی.
 - ۱۱- ساروخانی، باقر (۱۳۸۵). مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده. تهران: انتشارات سروش.
 - ۱۲- غلامرضا کاشی، محمد جواد (۱۳۹۲). شرایط امکان تداوم اعتدال‌گرایی در عرصه سیاسی. چکیده مقالات همایش ملی تبیین مفهوم اعتدال. تهران
 - ۱۳- فیروزی، داوود (۱۳۹۲). مبنا و مفهوم اعتدال در اندیشه اسلامی؛ اعتدال به مثابه روش. چکیده مقالات همایش ملی تبیین مفهوم اعتدال. تهران
 - ۱۴- کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۹). حقوق مدنی خانواده. چاپ هفتم، تهران: انتشارات بنیاد حقوقی میزان.
 - ۱۵- گیدنز، آنتونی (۱۳۸۴). جامعه‌شناسی. تهران: نشر نی.
 - ۱۶- محمدی، عباس (۱۳۸۲). جنسیت و مشارکت. تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان
 - ۱۷- مرکز آمار ایران (۱۳۹۳). چکیده نتایج سرشماری نیروی کار پاییز، ۱۳۹۳
 - ۱۸- الویری، محسن (۱۳۹۲). اعتدال‌گرایی در گستره تاریخ تمدن اسلامی؛ یک بررسی مقدماتی. چکیده مقالات همایش ملی تبیین مفهوم اعتدال. تهران.
 - ۱۹- ویلیام، جی گود (۱۳۵۲). خانواده و جامعه. ترجمه ویدا ناصحی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
- ۲۰- Inglehart, R (2000). Globalization and postmodern values. The Washington quarterly, Vol.02, No.1, Pp. 12.